

MEDIA MUHITDA BOLA HUQUQLARINI TA'MINLASH MASALALARI

Toshpo'latova Zulayho Husniddin qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası

Maktabgacha sirtqi ta'lim yo'nalishi 2 kurs 501 guruh talabasi

zulayhotoshpolatova18@gmail.com

93 593 01 98

Annotatsiya: Mazkur maqolada media muhitda bola huquqlarini ta'minlashning huquqiy, ijtimoiy va pedagogik asoslari ilmiy tahlil qilinadi. Xalqaro hujjatlar, xususan, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi asosida bolalarning axborot olish, fikr bildirish va zararli kontentdan himoyalaniş huquqlari yoritilgan. Shuningdek, kiberbulling, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, zararli axborot muammolari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi. Media savodxonlikni oshirish va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurati ilmiy asosda asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: bola huquqlari, media muhit, kiberbulling, axborot xavfsizligi, zararli kontent, media savodxonlik, raqamli jamiyat

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ правовых, социальных и педагогических основ обеспечения прав ребенка в медиасреде. На основе международных документов, в частности Конвенции о правах ребенка, а также законодательства Республики Узбекистан, раскрываются права детей на получение информации, свободу выражения мнений и защиту от вредного контента. Особое внимание уделяется проблемам кибербуллинга, безопасности персональных данных и негативного информационного воздействия с использованием статистических данных. Обосновывается необходимость развития медиаграмотности и совершенствования правовых механизмов защиты детей.

Ключевые слова: права ребенка, медиасреда, кибербуллинг, информационная безопасность, вредный контент, медиаграмотность, цифровое общество

Abstract: This article provides a scientific analysis of the legal, social, and pedagogical foundations of ensuring children's rights in the media environment. Based on international documents, particularly the Convention on the Rights of the Child, and the current legislation of the Republic of Uzbekistan, the study examines

children's rights to access information, freedom of expression, and protection from harmful content. Special attention is given to issues such as cyberbullying, personal data security, and exposure to harmful information, supported by statistical data. The necessity of improving media literacy and strengthening legal protection mechanisms is substantiated.

Keywords: *children's rights, media environment, cyberbullying, information security, harmful content, media literacy, digital society.*

Kirish. XXI asrda globallashuv jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida media muhit inson hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Ayniqsa, bolalar hayotida internet, ijtimoiy tarmoqlar, televideniye va boshqa axborot-kommunikatsiya vositalarining o'rne tobora ortib bormoqda. Mazkur jarayon bolalarning dunyoqarashi, tafakkuri va ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga, ularning huquq va manfaatlariga tahdid soluvchi omillarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu bois media muhitda bola huquqlarini ta'minlash masalasi zamonaviy ijtimoiy-falsafiy, pedagogik va huquqiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda bolalarning axborot olish, uni tarqatish va undan foydalanish imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda, ularni zararli axborotlardan himoya qilish, shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash, kiberbulling kabi salbiy hodisalarning oldini olish masalalari alohida e'tibor talab etadi. Xalqaro darajada qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, xususan, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, bolalarning axborot sohasidagi huquqlarini kafolatlash bilan bir qatorda, ularni salbiy ta'sirlardan himoya qilish zaruratini ham belgilab beradi. Milliy qonunchilikda ham ushbu yo'nalishda qator islohotlar amalga oshirilmogda, bu esa media makonida bolalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tizimli yondashuvni shakllantirmogda. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlar bolalarning raqamli muhitdan foydalanish darajasi ortib borayotganini ko'rsatadi, bu esa ularning turli axborot tahdidlariga duch kelish ehtimolini ham oshiradi. Natijada, media savodxonlikni rivojlantirish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish va samarali himoya mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati yanada kuchaymogda. Mazkur maqolada media muhitda bola huquqlarini ta'minlashning nazariy-huquqiy asoslari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Natija va muhokama. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida media muhit inson hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ayniqsa, bolalar hayotida uning ta'siri sezilarli darajada ortib bormoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, televideniye va boshqa axborot vositalari bolalarning dunyoqarashi, psixologik rivoji va ijtimoiylashuv jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, media muhitda bola huquqlarini himoya qilish masalasi zamonaviy ijtimoiy-falsafiy va huquqiy muammolardan biri sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur masala nafaqat milliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham keng muhokama qilinmoqda. Xususan, Bola huquqlarini ta'minlashning asosiy xalqaro huquqiy hujjatlaridan biri – 1989-yilda qabul qilingan BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasidir. Ushbu hujjatda bolalarning axborot olish, fikr bildirish, shaxsiy hayot daxlsizligi va zararli axborotlardan himoyalanih huquqlari mustahkamlangan. Xususan, konvensiyaning 13-moddasida bolalarning axborot izlash, olish va tarqatish erkinligi belgilangan bo'lsa, 17-moddasida davlatlarning bolalarni zararli kontentdan himoya qilish majburiyati qayd etilgan [1]. Bu esa media muhitda bolalarning erkinligi va xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zaruratini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham bola huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar mavjud. Jumladan, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun, "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonun hamda "Voyaga yetmaganlarni zararli axborotlardan himoya qilish to'g'risida"gi qonun loyihalari bu borada muhim ahamiyat kasb etadi [2]. Ushbu hujjatlar orqali bolalarning media makondagi huquqiy himoyasi, ularning psixologik va axloqiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan axborotlardan himoyalanih mexanizmlari belgilab berilgan.

Raqamli texnologiyalar rivoji bilan bir qatorda bolalarning internetdan foydalanish darajasi ham keskin oshib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 5–17 yoshdagi bolalarning qariyb 70 foizi internetdan muntazam foydalanadi, ularning katta qismi ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qiladi [3]. O'zbekiston misolida ham bu ko'rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, so'nggi yillarda mamlakatda internet foydalanuvchilari soni 30 milliondan oshgan bo'lib, ularning sezilarli qismini voyaga yetmaganlar tashkil etadi [4]. Bu esa media muhitda bolalarning xavfsizligini ta'minlash masalasini yanada keskinlashtiradi. Media muhitda bola huquqlarining buzilishi turli shakllarda namoyon bo'ladi. Eng keng tarqalgan muammolardan biri –

kiberbulling (cyberbullying) hisoblanadi. Bu hodisa bolalarning ijtimoiy tarmoqlarda tahqirlanishi, kamsitilishi yoki ruhiy bosim ostida qolishini anglatadi. Tadqiqotlarga ko'ra, har uchinchi bola kamida bir marta kiberbullingga duch kelgan [5]. Bundan tashqari, bolalarning shaxsiy ma'lumotlarining noqonuniy tarqatilishi, ularning roziligisiz fotosurat va videolarining e'lon qilinishi ham bola huquqlarining buzilishiga olib keladi. Shuningdek, zararli kontent muammosi ham dolzarbdir. Internetda zo'rvonlik, pornografiya, ekstremizm va boshqa salbiy mazmundagi materiallarning mavjudligi bolalarning psixologik rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin[6]. Shu sababli ko'plab davlatlarda kontentni filtrlash, yoshga moslashtirish va nazorat qilish tizimlari joriy etilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqida "Safer Internet" dasturi orqali bolalar uchun xavfsiz internet muhitini yaratish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Media muhitda bola huquqlarini ta'minlashda ota-onalar, ta'lim muassasalari va davlat organlarining o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, ota-onalar bolalarning internetdan foydalanishini nazorat qilishi, ularga axborot xavfsizligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borishi zarur. Ta'lim muassasalarida esa media savodxonlikni oshirishga qaratilgan darslar tashkil etilishi lozim. Chunki media savodxonlik bolalarga axborotni tanqidiy tahlil qilish, zararli kontentni ajratish va o'z huquqlarini himoya qilish imkonini beradi. Davlat darajasida esa qonunchilikni takomillashtirish va uning ijrosini ta'minlash muhimdir. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda raqamli xavfsizlikni ta'minlash, bolalarni internetdagi tahdidlardan himoya qilish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida axborot xavfsizligini mustahkamlash, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilishga alohida e'tibor qaratilgan [7]. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, media muhitda bola huquqlarini himoya qilish masalasi ijtimoiy-falsafiy, pedagogik va huquqiy yondashuvlarning integratsiyasini talab qiladi. Bu jarayonda bolalarning shaxs sifatida erkin rivojlanishi, ularning axborot olish huquqi bilan bir qatorda, psixologik xavfsizligi ham ta'minlanishi zarur. Shu bois, zamonaviy tadqiqotlarda "media etikasi", "raqamli ijtimoiylashuv" va "axborot xavfsizligi madaniyati" kabi tushunchalar keng qo'llanilmoqda. Xulosa qilib aytganda, media muhitda bola huquqlarini himoya qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib, u kompleks yondashuvni talab etadi. Xalqaro va milliy qonunchilik asoslarini mustahkamlash, statistik monitoringni yo'lga qo'yish, ta'lim tizimida media savodxonlikni rivojlantirish hamda ota-onalar

mas'uliyatini oshirish orqali ushbu muammoni samarali hal etish mumkin. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar rivoji bilan yuzaga kelayotgan yangi tahdidlarga mos ravishda qonunchilikni doimiy ravishda yangilab borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York, 1989.
2. O'zbekiston Respublikasi. Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2007-yil 1-dekabrda ma'qullangan. <https://lex.uz/mact/-1297315>.
3. UNICEF. The State of the World's Children: Children in a Digital World. New York, 2017.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 22.08.2022 yildagi PQ-357-son
5. Global Kids Online. Cyberbullying Report. London, 2020.
6. European Commission. Safer Internet Programme Reports. Brussels, 2021.
7. O'zbekiston Respublikasi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. Toshkent, 2020.

